

PSIXOLOGIK IQLIMNING AHAMIYATI

Mirqosimova Feruzabonu Gayratjon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim psixalogiya 25_10guruh talabasi

Telefon: +998932126020

Email: feruzabonumirkosimova@gmail.com

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali "Kompyuter Injineriing va raqamli

texnologiyalar" kafedrasi o'qituvchisi Email: xalimjonov1234@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisni yozishdan ko'zlangan maqsad Psixologik iqlim ahamiyatini o'rganish va psixologiyani boshqa sohalarda foydalanilishi, psixologiyani tariximizdagi tutgan o'rni rivojlanishi. Bugungi kunga kelib qanday ahamiyatga egaligi.

Kalit so'zlar: Psixika, jamiyat, sog'lom munosabat, pedagogic psixologiya.

Kirish. Psixologiya – insonlarning faoliyati va qilayotgan harakatlarini aks ettiradi. Jamiyatda psixologiya muhim o'rin tutadi. Psixologiyaning asosiy vazifalari – psixika qonuniyatlarini insonlarning ruhiy holatlarini ifodalaydi. Qadimgi davrlardan psixologik bilimlar tibbiyot fanlari sifatida o'rganilib rivojlanib kelmoqda. Yunon shifokorlari Gippokrat va Erasistretlar psixikaning asosiy organi miya ekanligini talqin qildilar. O'rta asrlarga kelib esa psixikaga qarashlar o'zgardi. Shu sababli psixologik bilimlar rivojlanishdan to'xtab qoldi. Biroq ba'zi shifokorlar izlanishdan to'xtamadilar. Hozirgi zamon psixologiyasi ko'p tarmoqli psixologik bilimlar tizimidan iborat. Psixologiya tadqiqot predmetiga ega bo'lib bir qancha sohalarda qo'llaniladi. Ular : umumiy psixologiya, harbiy psixologiya, muhandislik psixologiyasi, pedagogic psixologiya, sport psixologiyasi, marketing menejment psixologiyalari, din psixologiyasi, oila va ijtimoiy psixologiyalari yana bir qator soha psixologiyalari mavjud. Psixologik iqlimning jamiyatimizda o'rni muhimdir.

Tadqiqotning maqsadi: Psixologik bilimlarni turli sohalarda foydalanilishi va har bir sohada muhim o'rni. Psixologiya jamiyatda va insonlar hayotidagi ahamiyati. Insonlarning shaxsiyatini ongini aqliy salohiyatini rivojlantirish va psixikasini o'rganish. Har bir shaxsni alohida psixologik jarayonini anglash. Tarixda va bugungi kunda psixologiya o'zgarishlarini solishtirish.

Tadqiqotning vazifalari: Psixologik iqlim ahamiyati tushunchasini va jamiyatning psixikasini o'rganish. O'tgan asrlardagi olim va doktorlarning shu sohadagi amaliyotlarini o'rganish ular yozib qoldirgan qo'llanmalardan foydalanib psixologiyaga yangiliklarni tadbiq etish.

Tadqiqot metodologiyasi: Psixologiyani o'rganish ilmiy adabiyotlar, umumiy psixologiya jamiyat psixologiyasiga taluqli kitoblardan va internet tarmoqlaridagi ma'lumotlardan foydalanildi va shaxsiy tushunchalar bilan ba'zi qo'shimchalar kiritildi.

Tadqiqot Natijalari: Psixologiyani tarixda va bugungi kundagi ahamiyati o'rganildi. O'rta asrlarda psixika rivojlanishda oqsagani aniqlandi. Har bir sohada shuningdek ta'lim tarbiyada ham psixologik iqlim mavjudligi aniqlandi Psixologiyaning barcha sohalarda shu jumladan oilada farzand tarbiyasida o'sib ulg'ayib bilim olishida ham muhim o'rin tutishligi yaqqol aniqlandi.

Xulosa: Sog'lom psixologik iqlim har bir sohada va jamoada hukm sursa tinchlik birdamlik bo'ladi. Nafaqat jamoada oilada ko'chada ham o'zaro hurmat asosida munosabatlar yuritilsa jamiyat va insoniyat rivojlanishi yuksalishi turgan gap. Sog'lom munosabatlar esa kelajakni yaxshilanishini ta'lim tarbiyani kuchayishini ta'minlaydi. Har bir shaxsning ongini fikrlashini o'rganish uchun avvalo uning psixikasini o'rganish zarur. Jamiyatimizning birlashishi va bir birlariga ishonchini oshirib har bir ishni muammoni yechimini birgalikda izlansa o'ylaymanki hal bo'lmaydigon muammoni o'zi yo'q buning uchun esa biz insonlarning psixologik holatimizni, harakterlarimizni, bir birlarimizni fikr va mulohazalarimizni hurmat qilsak eshitishni o'rganasak qarshimizdagi insonni imkon boricha tushunishga harakat qilisak harxil janjalli holatlardan sokinlik bosiqlik bilan muammoni hal qilib chiqib ketishni o'rgansak ana o'shandagina biz chinakamiga Sog'lom psixologik jamiyatni yaratgan bo'lamiz adashmasam xurmatli zamondoshlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Vohidov M.**“Maktabgacha tarbiya psixologiyasi” T1970
- 2.G'oziyev E** “Psixologiya fani XXI asrda “ T 2002
- 3.Shoumarov G'** “Oila psixologiyasi” T 2000
- 4.Karimova V** “Ijtimoiy psixologiya” T 1994